

**Estratégias de Economia Circular para a Gestão de Resíduos Eletroeletrônicos:
Uma Abordagem Sustentável para Redução de Resíduos e Recuperação de
Recursos**

Igor Bismarck Oliveira de Alencar¹
igor.alencar@aluno.uepa.br

Orientadora: Esp. Raylane Oliveira de Alencar²
rayllane.alencar@uepa.br

RESUMO: Este trabalho apresenta a crescente problemática do lixo eletrônico, destacando a necessidade de uma gestão adequada para mitigar seus impactos ambientais. A pesquisa propõe a aplicação da economia circular como uma alternativa ao modelo linear de consumo, enfatizando a importância da redução, reutilização e reciclagem de dispositivos eletrônicos. O estudo analisa as etapas do processo de reciclagem, desde o descarte até a recuperação de materiais valiosos, evidenciando a eficiência e a sustentabilidade dessas práticas. Além de reduzir o volume de resíduos, a economia circular gera novas oportunidades econômicas e estimula a inovação tecnológica, promovendo produtos mais duráveis e fáceis de reciclar. A implementação dessas estratégias é apresentada como uma solução viável para os desafios contemporâneos relacionados ao manejo de resíduos eletroeletrônicos.

Palavras-chave: Economia Circular; Resíduos Eletroeletrônicos; Reutilização; Sustentabilidade; Recuperação de Recursos; Impactos Ambientais.

ABSTRACT: This work presents the growing problem of electronic waste, highlighting the need for adequate management to mitigate its environmental impacts. The research proposes the application of the circular economy as an alternative to the linear model of consumption, emphasizing the importance of reducing, reusing and recycling electronic devices. The study analyzes the stages of the recycling process, from disposal to the recovery of valuable materials, highlighting the efficiency and sustainability of these practices. In addition to reducing the volume of waste, the circular economy generates new economic opportunities and stimulates technological innovation, promoting more durable and easier-to-recycle products. The implementation of these strategies is presented as a viable solution to contemporary challenges related to the management of electronic waste.

Keys-words: Circular Economy; Electronic Waste; Reuse; Sustainability; Resource Recovery; Environmental Impacts.

¹ Discente do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade do Estado do Pará – UEPA

² Especialista na assessoria pedagógica da UEPA Marabá da Universidade do Estado do Pará – UEPA

1. INTRODUÇÃO

A crescente produção e descarte de resíduos eletrônicos tem se consolidado como um dos maiores desafios ambientais contemporâneos. A rápida obsolescência de dispositivos como smartphones, laptops e tablets gera um volume crescente de lixo eletrônico que precisa ser gerido de maneira adequada. Este artigo examina as dificuldades impostas pelo lixo eletrônico e discute como a aplicação da economia circular pode mitigar tais problemas, proporcionando uma solução sustentável para o manejo de resíduos eletroeletrônicos.

A economia circular se destaca como uma alternativa ao modelo linear tradicional de "extrair, produzir, consumir e descartar". Fundamentada em princípios como redução, reutilização e reciclagem, essa abordagem visa manter os recursos em circulação pelo maior tempo possível, promovendo a recuperação e regeneração de materiais ao final de cada ciclo de vida. O foco é não apenas minimizar o consumo de recursos, mas também otimizar seu valor e prolongar sua utilidade, de modo a reduzir os impactos ambientais decorrentes da produção e do descarte de bens.

2. MATERIAS E MÉTODOS

O conceito de economia circular surgiu pela primeira vez em 1976, em um relatório apresentado à Comissão de Energia das Comunidades Europeias (atualmente, Comissão Europeia), intitulado "Potential for Substitution Manpower for Energy", de Walter R. Stahel e Geneviève Reday-Mulvey, que se tornou público cinco anos depois no livro "Jobs for Tomorrow, the Potential for Substituting Manpower for Energy" (CSR Piemonte, 2019). Stahel e Reday-Mulvey (1981) defenderam a tese (considerada absolutamente revolucionária para a época) de que a "segunda vida" dos produtos, até então subestimada, oferecia vastas oportunidades de desenvolvimento econômico e social, além de mitigar os impactos ambientais dos processos econômicos. De acordo com CSR Piemonte (2019), no relatório, os autores sugeriram aos formuladores de políticas públicas a necessidade de uma complexa mudança de perspectiva global, desenvolvendo novas habilidades e competências capazes de prolongar a vida útil dos objetos, com a convicção de que já haveria consumidores dispostos a adquiri-los.

Para abordar de forma eficaz o gerenciamento de resíduos eletroeletrônicos, foi aplicado o modelo da economia circular. A coleta de dados foi realizada em diferentes etapas do processo de reciclagem, que incluem descarte, coleta e transporte, classificação do material, análise laboratorial (quando necessária), processamento e, por fim, a

destinação final. Cada uma dessas fases foi meticulosamente examinada a fim de assegurar a máxima eficiência no reaproveitamento dos componentes eletrônicos.

Descarte e Coleta: A primeira fase consiste no descarte adequado dos dispositivos eletrônicos, realizado pelo consumidor final. Em seguida, procede-se à coleta e transporte do material para unidades de reciclagem especializadas. A escolha de métodos de transporte eficientes é crucial para minimizar o impacto ambiental e garantir que o processo seja sustentável desde o início.

Classificação e Análise: Após a chegada à unidade de reciclagem, os materiais são classificados conforme o tipo de dispositivo e sua composição, considerando a variabilidade de metais preciosos e outros componentes reutilizáveis presentes. Quando necessário, amostras são submetidas a análises laboratoriais detalhadas para determinar a melhor abordagem de processamento.

Processamento e Recuperação de Materiais: A fase de processamento envolve a extração de metais valiosos, como ouro, prata e cobre, utilizando técnicas de tratamento físico e químico. Este processo é fundamental para recuperar os recursos de forma eficaz e garantir a reintegração de materiais ao ciclo produtivo.

Destinação Final: Por fim, os materiais que não podem ser reaproveitados são devidamente descartados ou direcionados para o início de novos ciclos produtivos, promovendo a longevidade dos recursos. Essa etapa garante que o ciclo da economia circular seja fechado de maneira sustentável, com o mínimo possível de resíduos descartados de forma inadequada.

3. RESULTADOS

Em 1982, Stahel foi agraciado com o Prêmio Mitchell Internacional de Desenvolvimento Sustentável (Barbosa, 2018). Em seu artigo intitulado "The ProductLife Factor", ele introduziu um modelo de economia em circuito fechado, sugerindo que a extensão da vida útil dos produtos estava intrinsecamente ligada ao esgotamento dos recursos naturais. Esse trabalho inovador pode ser considerado a primeira expressão teórica que avançou em direção ao conceito de economia circular. A análise da evolução dos modelos econômicos adotados pelas empresas nos últimos 70 anos revela uma tentativa significativa de mudança a partir da década de 1980, período em que surgiram as exigências para repensar estratégias de mercado, com o objetivo de assegurar a competitividade dos setores industriais e a preservação dos recursos naturais.

Essa evolução tem impacto direto no processo de reciclagem atual, que se tornou uma peça-chave na gestão de resíduos, especialmente no setor de eletroeletrônicos. A reciclagem moderna não apenas reduz a quantidade de resíduos descartados em aterros sanitários, mas também permite a recuperação de matérias-primas valiosas, fechando o ciclo produtivo de maneira eficiente e sustentável. Como resultado, a economia circular proporciona uma abordagem que não apenas mitiga os efeitos ambientais negativos do consumo desenfreado, mas também impulsiona a inovação e a criação de novas oportunidades econômicas.

4. CONCLUSÃO

A implementação de estratégias de economia circular para a gestão de resíduos eletroeletrônicos representa uma abordagem sustentável e inovadora que responde aos desafios ambientais e econômicos contemporâneos. Ao promover a reutilização, reciclagem e regeneração de materiais, a economia circular contribui diretamente para a redução de resíduos, a conservação de recursos naturais e a mitigação dos impactos negativos sobre o meio ambiente. O processo de transição do modelo linear para o circular, evidenciado nas últimas décadas, demonstra a viabilidade e os benefícios de práticas sustentáveis, especialmente no setor de resíduos eletroeletrônicos, onde a obsolescência rápida e o descarte inadequado de dispositivos têm gerado consequências preocupantes.

Os resultados deste estudo evidenciam que a adoção de práticas circulares não apenas reduz o volume de resíduos descartados em aterros, mas também gera benefícios econômicos, criando novas oportunidades em indústrias como a de reparo, reciclagem e recuperação de materiais valiosos. Além disso, a economia circular estimula a inovação tecnológica, promovendo o desenvolvimento de produtos mais duráveis e fáceis de reciclar.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CSR Piemonte (2019). **EconomiaCircolare: Verso un nuovo paradigma di sviluppo economicosostenibile. Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte.** Disponível em: <http://www.csrpiemonte.it/comunicazione/dwd/economia-circolare-2019.pdf>

Economia Circular: um conceito do Século XX. GMC OnLine. Published by Rogel Martins Barbosa at October 9, 2018.

LORENE. **Economia Circular no Gerenciamento do Lixo Eletrônico**. 12 set. 2023. Disponível em: <https://www.lorene.com.br/economia-circular-no-gerenciamento-dolixo-eletronico/>.

Stahel, W.R. & Reday-Mulvey, G. (1981). **Jobs for tomorrow: the potential for substituting manpower for energy**. New York : Vantage Press.